

AXBOROT - TEXNALOGIYA VOSITALARINING CHET TILLARINI O'RGANISHDAGI AHAMIYATI

Ibrohimova Sevinch Qahramon qizi

O'DJTU Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili
3 fakulteti 2-bosqich talabasi

sevinchibrohimova5@gmail.com

Ilmiy Rahbar:

O'DJTU Xorijiy til va adabiyoti o'qituvchisi
Ahmedjanova Dilraxon

Annotatsiya: Ushbu maqola bugungi kunda eng talabgor hisoblangan soha, ya'ni chet tillarini o'rganishda axborot – texnologiya vositalarining o'rni, ahamiyati va foydali jihatlari yoritib berishga qaratilgan.

Abstrakt: This article is aimed at highlighting the role, importance and useful aspects of information technology tools in the most demanding field, learning foreign languages.

Аннотация: Эта статья направлена на освещение роли, важности и полезных аспектов инструментов информационных технологий в самой востребованной на сегодняшний день области, то есть в изучении иностранных языков.

Kalit so'zlar: AKT (Axborot kommunikatsiya texnologiyalari), kompyuter, telefon video, multimedia, internet

Jahon maydonida yurtimiz sha'nini munosib himoya qilish uchun yoshlarimiz, avvalo, o'zining xorijiy tengdoshlari bilan raqobatlasha olishi lozim. Bugun esa raqobat chet tillari, xususan, ingliz tilida olib borilmoqda. Shu sababdan ham chet tillarini o'rganish davr talabiga aylanib bormoqda. Chet tillarini o'rganishning kundan-kunga yangidan-yangi metodlari, bir – biridan samarali usullari ishlab chiqilmoqda. Ushbu maqsadlar uchun insonlarga eng ko'p yordam berayotgan vositalar bu – axborot texnologiya vositalaridir. Ular bizning har kungi hamrohimiz, hayotimizning bir qismiga aylanib ulgurdi. Shu qatorda

<https://f-journal.uz/journals/ifjs>

yangi tillarni o'rganishimizda ularning o'rni beqiyosdir. Misol uchun, kompyuter yordamida chet tillarini o'qitishda o'rgatilyotgan har bir qoida, har bir tushuncha birligi o'quvchi xotirasida yaxshiroq saqlanishi isbotlangan.

Bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar nafaqat ta'lim sohasida, balki deyarli barcha sohalarda keng tarzda qo'llanilmoqda. Bugungi kunda ta'limning asosiy maqsadi har bir fanni yangi innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanib talabalarga yetkazib berishdir. Mamlakatimizda so'ngi yillarda ta'lim sohasini tubdan rivojlantirish borasida yangi talablar o'rnatilgan. Shu jumladan chet tillarini o'qitishda yangicha bosqich, yangicha davr boshlandi. Chet tili darslarining o'tilish jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalarni, interfaol, innovatsion usullardan, kommunikativ-axborot vositalaridan foydalanish talab qilinmoqda. Til o'rganishda va o'qitishda zamonaviy texnologiyalarning roli beqiyosdir. Texnologiyalardan foydalanish chet tili o'rganishning har bir aspektida qo'l keladi. Masalan, tinglab tushunish uchun, albatta, kompyuter, player va CD diskarsiz bu jarayonni amalga oshirish mumkin emas. Tinglab tushunish esa til o'rganishning eng muhim qismlaridan biri hisoblanadi. Kompyuterdan foydalangan holda o'quvchi chet tilidagi video roliklarni, namoyishlarni, dialoglarni, kino va multfilmlarni ham eshitishi ham ko'rishi mumkin. Bu o'rganuvchiga o'rganishni maqsad qilgan tilining atmosferasini his qilishga va qaysi o'rinlarda qanday so'zlardan foydalanish o'rinliroq ekanligini anglashiga yordam beradi. Shu bilan birga ular chet tilidagi radio esittirishlar va televideniya dasturlarni eshitish va tomosha qilish va bu orqali til boyligini oshirish hamda boshqa davlatlarda, jahonda yuz berayotgan dolzarb hodisalardan xabardor bo'lish imkoniyatini beradi. To'g'ri yurtimizda ham turli xil television yangiliklar orqali bunday xabarlar berib boriladi, biroq biz to'g'ridan – to'g'ri o'sha til orqali u xabarni eshitsak to'liqroq, batafsilroq ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin. Bugungi globallashgan hayotimizni internetsiz tasavvur qilishimiz mushkul. Chet tillarini o'rganish va o'qitish jarayonida undan unumli foydalanish bu sohaning eng samarali usullaridan sanaladi. Internet orqali chet tilida so'zlashuvchilar bilan muloqot qilish imkoniyati paydo bo'ladi. E-mail, instagram, telegram, facebook singari messenjerlardan foydalanish orqali biz chet

ellik do'stlar orttirishimiz, ular bilan suhbatlashishimiz, dunyoqarashimizni taqqoslashimiz, ularning an'analaridan boxabar bo'lishimiz mumkin.

Texnologiya ta'lim sohasiga yangi o'lchov olib keldi. Ushbu raqamli davrda bo'r va doska uchun hojat yo'q va ularning o'rniga raqamli yoki aqlli va interaktiv oq doskalar o'rnatildi, shuning uchun o'qituvchining yuki kamaytirildi va o'quvchilarning konsentratsiyasi oshirildi. Natijada, o'quvchilar o'rtasida tarkibga suyanishda ijobiy munosabat mavjud bo'lib, o'quvchilar ularni kompyuter, noutbuk, mobil telefon, planshet va h.k kabi mavjud texnologiyalardan foydalangan holda ularni ijobiy tarzda rag'batlantirishga qodir. Bundan tashqari, o'qituvchilar o'zlarining sinflarida raqamli matnlar va haqiqiy materiallardan foydalanib, o'quvchilarda o'quv nuqtasiga qiziqish uyg'otmoqda. [“Scientific Progress” Sicientific Journal ISSN.803-bet.]

O'qituvchilar ham o'quvchilarga yangi mavzuni tushuntirib berishda Power Point orqali ovozli, rasmi va video ko'rinishlarida ko'rsatib berilsa o'quvchilar xotirasida ushbu ma'lumotlarning saqlanib qolish effekti yuqori bo'ladi. Birinchi Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov aytganidek: “Agar O'zbekistonimizni dunyoga tarannum etmoqchi, Uning qadimiy tarixi va yorug' kelajagini ulug'lamoqchi, uni avlodlar xotirasida boqiy saqlamoqchi bo'lsak, avvalambor, bo'lajak buyuk yozuvchilarni, buyuk shoirlarni, buyuk ijodkorlarni tarbiyalashimiz kerak”. [“Yuksak manaviyat- yengilmas kuch”]. 87-88-betlar. Chet tili darslarida kompyuter bilan ishlash shakllariga quyidagilar kiradi: lug'atni o'rganish, Grammatik hodisalarning rivojlanishi, talaffuzni mashq qilish, diologik va monologik nutqni o'rganish, yozishni o'rganish. Bugungi kunda ko'plab talabalar, xattoki IELTS kurslarini ham to'g'ridan-to'g'ri instruktor olmasdan, telefon va kompyuterlar yordamida online kurslarda ishtirok etib ham o'rganishyapti. Bu esa texnologiyalarning insoniyatga, til o'rganuvchilarga bergan yana bir yangi imkoniyatlaridan biridir. Shuningdek bugungi kunda jamiyatimizda chet tillarini, xususan, ingliz, rus, arab, turk va koreys kabi tillarni 6 oyda hech qanday grammatik qoidalar va so'z yodlashlarsiz eshitish va ko'rish orqali o'ranuvchi intensiv usullar ham paydo bo'ldi va ular xalqimiz orsida foydalanilmoqda. Shuningdek telefonlarimizga turli xildagi speaking uchun applar yoki chet tilidagi qo'shiq va podkastlar eshitishga

<https://f-journal.uz/journals/ifjs>

mo'ljallangan playlistlarni oson va qulay tarzda o'rnatib undan kundalik hayotimizda, yo'lda, transportda foydalanishimiz mumkin. Bu ham til o'rganuvchilarda tinglab tushunish qobiliyatini shakllantiradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, axborot texnologiyalar traqqiy etgan davrda yashayotgan ekanmiz, ushbu qulayliklardan oqilona foydalangan holda chet tillarini barcha uchun tushunarli tarzda yanada mukammal o'rganish lozim. Demak texnologiyalarni joriy qilish, o'qitish uslublarini davr talablariga javob berishini ta'minlash pedagog-olimlarning kechiktirib bo'lmas asosiy vazifalaridir. [Xodjayev M., Qahhorova M. Chet tili o'qitish metodikasi.] Davlatimizning jahon mamlakatlari bilan olib borayotgan iqtisodiy, siyosiy, madaniy va ma'rifiy aloqalari kuchayib borayotgan bir paytda yoshlarimizning xorijiy mamlakatlar hayoti, madaniyati, urf-odatlar va tiliga bo'lgan qiziqishlari ortib bormoqda. Bu aloqalarning rivojlanishida esa chet tillarining o'rni beqiyosdir.

Adabiyotlar:

1. “Scientific Progress” Scientific Journal ISSN.803-bet.
2. “Yuksak manaviyat- yengilmas kuch”.87-88-betlar
3. Xodjayev M., Qahhorova M. Chet tili o'qitish metodikasi.